

СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Рахимова Гуллола Самиевна

Город Ташкент Яшнабадский район

учительница русского языка 153-школы

Аннотация: В статье рассматриваются новости о внедрении компьютерных технологий в систему образования и возможности компьютерного анализа на уроках русского языка.

Ключевые слова: компьютер, наука, искусственный интеллект, познание, промышленность.

Однако анализ существующих компьютерных учебников позволяет высказать некую крамольную мысль о том, что еще не создана приемлемая в достаточной степени методика компьютерного обучения даже в такой наиболее активно разрабатываемой области, как обучение иностранным языкам. Главная проблема, очевидно, состоит в том, что преподаватель, знающий конкретный предмет обучения, не готов работать с компьютером на равных. Для узкого специалиста-педагога, как правило, недоступна компьютерная логика и ее широкие возможности, и, как следствие, компьютерные учебные курсы, чаще всего, представляют переложение на экран дисплея обычного учебника, что не облегчает, а скорее затрудняет обучение. Возможности системы дистанционного образования могут существенно облегчить учебу тем, кто в силу различных причин, в том числе, связанных, например, с социальными условиями, удаленностью места проживания, не может получать необходимые знания общедоступным очным образом.

В рамках телекоммуникационных технологий, методистами предприняты усилия для создания небольшого компьютерного пособия, отвечающего требованиям поэтапного изучения иностранного языка. Методика организации

контроля отличается нестандартностью (оригинальностью) как за счет компьютерных возможностей, так и за счет структурной организации. Функции контроля знаний косвенно выполняет и компьютерный эксперимент: самостоятельно полученные теоретические результаты учащийся проверяет на опыте, а не по готовому ответу. Такой подход позволяет стимулировать познавательный интерес, сближая работу учащегося с исследованием.

В условиях работы на медленных телефонных линиях, оказывается проще пользоваться локальной версией, чем ожидать раздражающе медленной реакции удаленной системы на действия пользователя. Реализуемый подход позволяет использовать обучающие программы, как в открытом, так и в индивидуальном режиме. [Учитель Узбекистана, 2018: 2]. Персональные задания и схемы представления материала позволяют учесть все ошибки пользователя и своевременно скорректировать учебный материал.

Перспективным представляется соединение возможностей мультимедиа с идеями проблемного обучения, разработка с помощью мультимедиа проблемных ситуаций различных типов. С появлением компьютера расширился инвентарь наглядности в обучении иностранным языкам. Актуальной стала проблема определения наиболее эффективной с точки зрения обучения комбинации многорецепторных средств наглядности, которая имеется в арсенале мультимедиа.

Использованная литература:

1. Каримов И. Высокая духовность – непобедимая сила.– Ташкент “Маънавият”, 2008.
2. Ирина Черемухина, “Компьютер в школе”, № 2. 2009.
3. М.А., Репин В.М., Свешникова В.А Компьютерные учебные пособия в дистанционном образовании. Кокарев., 2006
4. О педагогических технологиях.- “Учитель Узбекистана”, 2018.
5. Збарский И.С. и др. Внеклассная работа по литературе.-М., 1992.